

EKOLOGIK-GEOGRAFIK UZOQ G'O'ZA DURAGAYLARIDA AYRIM MORFOXO'JALIK BELGILARNING IRSIYLANISHI VA O'ZGARUVCHANLIGI

Raupova Iroda Faxriddin qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10047416>

Annotatsiya: Kelib chiqishi uzoq bo'lgan g'o'za namunalarini duragaylash asosida yaratilgan yangi tizmalarda qimmatli xo'jalik belgilarining jumaladan tola chiqimi, tola uzunligi va bitta ko'sakdagi paxta vaznining o'zgaruvchanligi aniqlangan. G'o'za navlari chatishtirilganda F1 , F2 avlodlarda belgilarining irsiyat va o'zgaruvchanlik qanday o'zgarishi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: G'o'za, gossipium, karpas, sturtia, tropik mintaqa, yovvoyi g'o'za, madaniy g'o'za, paxta tolasi.

G'o'za — gulxayridoshlar oilasiga mansub o'simliklar turkumi, paxta tolasi olish uchun ekiladigan texnika ekini. 3 ta kenja turkum (*Gossipium, Karpas, Sturtia*)ni o'z ichiga oladi. Bular bir yillik va ko'p yillik butalar, daraxtlar hamda tropik mintaqa buta va o'tlaridir. G'.ning 50 turi ma'lum. G'o'za turkumida xromosomalar soni diploid ($2l = 26$) va tetraploid ($2p = 52$) bo'lgan turlari bor. Genomining tarkibiga ko'ra ular 6 guruhga (A, V, D, S, Ye, G') bo'linadi. Tetraploidlarda genomi AD. Turlar guruhlar ichida oson, guruhlar o'rtasida esa qiyin chatishadi yoki duragaylarning to'liq bepushtligi kuzatiladi. Tola olinadigan o'simlik sifatida hindi-xitoy, afrika-osiyo, meksika, peru g'o'zalari ekiladi (Yovvoyi g'o'zalar, Madaniy g'o'zalar). G'o'za dehqonchilikdagi qadimiy ekinlardan biri. G'o'za paxtasidan olinadigan toladan foydalanish qadim zamonlar — paleolit davridan boshlangan. G'o'zaning vatani Hindiston hisoblanadi. Hind vodiysida miloddan 3 ming yil ilgari paxta yetishtirilib, undan yigirilgan ip tayyorlangan.

Ma'lumki, Xitoy, Eron, Peru va Meksikada G'o'za miloddan bir necha asr ilgari ma'lum bo'lgan arxeologik ma'lumotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda miloddan avvalgi V-VI asrdan boshlab ekilgan. XX asrdan Ispaniyaga va undan boshqa Yevropa mamlakatlariga tarqalgan¹. Dunyoning g'o'za yetishtirilayotgan 86 ta davlatlarida har yili 24-26 mln tonna tola yetishtiriladi va eksport qilinadi. G'o'za seleksiyasida muhim muammolardan biri hosildor, tola chiqimi va sifatiyuqori, tez pishar navlarni yaratish va ularda nishlab chiqarishda keng foydalanish hisoblanadi. Yer yuzida aholi sonining o'sishi, sug'oriladigan ekin maydonlarining cheklanib borayotganligi tufayli qishloq xo'jaligi ekin maydonlarini kengaytirmasdan yuqori va sifatli hosil olish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Paxtachilikda yetakchi o'rinlarni egallab turgan AQSh, Xitoy, Avstraliyada ham paxtachilikning asosiy mahsuloti hisoblangan tola hosildorligini oshirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Jahonda g'o'zadan yuqori tola hosilini olish bo'yicha seleksiya uslublarini takomillashtirish, tolaning sifat belgilarini nazorat qiluvchi genlarning additive samaradorligini, dominantlik darajasini va yo'nalishini aniqlash orqali dunyo andozalari darajasidagi yangi g'o'za navlarini yaratish bo'yicha keng qamrovli izlanishlar olib borilmoqda. Yangi navlarni yaratish va ularning ekinmaydonlari ko'paytirishda genetika va seleksiya fanining zamonaviy uslublaridan samarali foydalanib kelinmoqda. O'simliklar seleksiyasida seleksiya jarayonining dastlabki bosqichida duragaylash uchun boshlang'ich juftliklarni to'g'ri tanlash muhim ahamiyat kasb etadi².

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/G%CA%BBo%CA%BBza>

² <https://econferenceseries.com/index.php/icmsss/article/view/2553/2487>

Shuningdek, paxtachilik xalq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega tarmoq hisoblanadi. O'zbekistonda g'o'za seleksiyasida erishilgan katta yutuqlarga qaramasdan, tola sifati 4-tipga mansub, tezpishar, tola chiqimi 40% dan yuqori, vilt kasalligiga bardoshli bo'lgan o'rta tolali g'o'za navlarini yaratish va amaliyotga tadbiiq etish ishlari talab darajasida emas. Chunki, paxtachilik rivojlangan Xitoy, Avstraliya, Isroil, Gretsiya kabi davlatlarda ishlab chiqarishda ekilayotgan g'o'za navlari nafaqat tola sifati, balki tola hosildorligi (chiqimi) bo'yicha ham yuqori ko'rsatkichlarga ega. Shuning uchun, xo'jalik belgilarning ijobiy majmuasiga ega bo'lgan g'o'za navlari seleksiyasi yo'nalishidagi ilmiy izlanishlar orqali tez pishar, yuqori tola sifati va hosildorligiga ega hamda viltga bardoshli g'o'za navlarini yaratish dolzarb masalalardan hisoblanadi. O'zbekistondagi mavjud genofond namunalarini seleksiya jarayoniga jalb etish asosida seleksiya uchun boshlang'ich manbalarni ajratib olishga qaratilgan izlanishlar natijasida bir qator g'o'za navlari yaratilgan va ular katta maydonlarda ekilmoqda. Biroq, Respublikamizda ekilayotgan navlarning aksariyati tola chiqimi past, asosiy paxta hosili kech pishib yetilishi, ya'ni oktyabr oyidagi yog'ingarchiliklar oqibatida tola sifati hosildorligi pasayib ketadi.

Sh.E. Namazov, S.K. Matyoqubovlar introgressiv tizmalarni chatishtirishdan olingan F1-F4 duragaylarining irsiylanishi va o'zgaruvchanligi bo'yicha ilmiy tadqiqot natijalarida duragaylarda yillar davomida bir-biridan keskin farqlanuvchi natijalarni paydo bo'lishi, duragaylarga miqdoriy belgilar bilan irsiylanishi bir qatorda tashqi muxit faktorlari ham ta'sir qilishi mumkinligi isbotlangan. Introgressiv g'o'za tizmalari ishtirokida yaratilgan F2-F3 duragaylari orasidan tola uzunligi belgilarining ijobiy majmuasiga ega rekombinantlarni ajratib olish imkoniyati yuqori ekanligi tasdiqlangan. Bir qancha Respublikamiz va chet el olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda turlararo duragaylash asosida yovvoyi g'o'za turlaridagi xo'jalik uchun qimmatli belgi xususiyatlarni madaniy navlarda mujassamlash va genetik jihatdan boyitish, hosildor, tezpishar, tola chiqimi va sifati talab darajasidagi hamda turli noqulay sharoitlarga bardoshli bo'lgan boshlang'ich ashyolar tanlab olish hamda ularni amaliy seleksiyaga tadbiiq etish, qimmatli xo'jalik belgilarning ijobiy majmuasiga ega bo'lgan yangi navlar yaratish imkoniyatini yanada oshirish mumkinligi isbotlangan.

Oldingi yillarda **PSUYAIT**ning "*G'o'za genetikasi va sitologiyasi*" laboratoriyasida turli xil duragaylash uslublarini qo'llagan holda o'tkazilgan tadqiqotlar doirasida turli genetik irsiyat va qimmatli xo'jalik belgilarning ijobiy majmuasiga ega yangi genetik jihatdan boyitilgan rekombinantlar, g'o'za oilalari, tizmalari va navlari yaratilgan hamda ulardan genetik-seleksion tadqiqotlarda va ishlab chiqarishda keng foydalanilmoqda. Tadqiqotlarimizga kelib chiqishi ekologo-geografik uzoq bo'lgan duragaylarni chatishtirishdan olingan tizmalarni jalb qilganmiz. Tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganilayotgan tizmalarda tola uzunligining irsiylanishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda o'rtacha 32,6 mm (T-118/21) dan 34,5 mm gacha (T-135/21) bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. O'rganilayotgan tizmalar o'rta tolali andoza C-6524 g'o'za naviga taqqoslanganda (33,5 mm) tizmalar ichidan andozaga nisbatan 0,5 mm dan 1,0 mm gacha tolasi uzunligini ko'rishimiz mumkin. Tizmalar orasida T-1288 va T-135/21 tizmalari boshqa tizmalarga qaraganda tola uzunligi bo'yicha yuqori natijalarni qayd qilib o'tdi. Qolgan tizmalar T118/21 va T-105/21 tizmalari andozadan past natija ko'rsatdi.³

³ <https://cyberleninka.ru/article/n/kelib-chiqishi-uzoq-bo-lgan-g-o-za-namunalarini-duragaylash-natijasida-yaratilgan-tizmalarda-qimmatli-xo-jalik-belgilarini-o-1/viewer>

References:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/G%CA%BBo%CA%BBza>
2. <https://econferenceseries.com/index.php/icmsss/article/view/2553/2487>
3. G'O'ZA VA TEXNIK EKINLAR GENETIKASI, SELEKSIYASI VA URUG'CHILIGI
4. https://www.researchgate.net/publication/368719737_G'O'ZA_VA_TEXNIK_EKINLAR_GENETIKASI_SELEKSIYASI_VA_URUG'CHILIGI
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/g-o-zani-gossypium-turkumi-turlaridan-foydalanilishi-bo-yicha-tadqiqotlar-tahlili>

INNOVATIVE
ACADEMY